

Sacarificación enzimática de biomasa residual de amaranto para la obtención de bioetanol

B. O. Lecona Zarate¹, A. Mora Ortega¹, J. De la Cruz Alejo¹, A. E. Márquez Ortega², M. B. Arce Vazquez^{1*}

¹División de Ingeniería Mecánica, Mecatrónica e Industrial, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, Av. Tecnológico S/N, Ecatepec de Morelos, C.P. 55210, Estado de México, México

²División de Ingeniería Química, Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, 56330, Chimalhuacán, México.

*mariaarce@tese.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Actualmente en México, se obtiene aproximadamente 550,000 ton/año de biomasa residual de amaranto (BRA). El uso que se le da a la BRA es limitado, ya que la mayoría se quema generando un problema ambiental. Se tiene por objeto estudiar la sacarificación de BRA utilizando enzimas lacasas provenientes de *Trametes*. La BRA esta compuesta por celulosa(48.7g/100g), holocelulosas(77.3±0.8g/100g) y lignina(16.9±0.25g/100g), de acuerdo a los métodos TAPPI, las cuales pueden ser separadas por hidrólisis enzimática. Al recolectar y aislar *Trametes* silvestre, se obtienen los parámetros cinéticos de la cepa ($\mu=0.487$ días⁻¹, $Y_{XS}=0.17$ g/g, $Y_{ES}=0.36$ g/g), así como la actividad específica de las enzimas de 0.352 μ mol/min. Al realizar la hidrólisis enzimática de la BRA, utilizando el extracto crudo de enzima obtenida previamente, se presenta un contenido de azúcares liberados de 480.3mgG/mL, los cuales se cuantifican por el método de DNS. Los azúcares pueden ser utilizados como sustrato en una fermentación para la obtención de bioetanol.

Palabras clave: Amaranto, *Trametes silvestre*, sacarificación.

Abstract

Currently in Mexico, approximately 550,000 tons / year of amaranth residual biomass (BRA) is obtained. The use that is given to the BRA is limited, since most are burned generating an environmental problem. The objective is to study the saccharification of BRA using laccase enzymes from *Trametes*. The BRA is composed of cellulose (48.7g /100g), holocelluloses (77.3±0.8g /100g) and lignin (16.9±0.25g /100g), according to the TAPPI methods, which can be separated by enzymatic hydrolysis. When collecting and isolating wild trametes, the kinetic parameters of the strain are obtained ($\mu=0.487$ days⁻¹, $Y_{XS}=0.17$ g/g, $Y_{ES}=0.36$ g/g), as well as the specific activity of the enzymes of 0.352 μ mol/min. When carrying out the enzymatic hydrolysis of the BRA, using the previously obtained crude enzyme extract, a content of released sugars of 480.3mgG/mL is presented, which are quantified by the DNS method. Sugars can be used as a substrate in a fermentation to obtain bioethanol.

Key words: Amaranth, *Trametes silvestre*, saccharification.

Introducción

Los combustibles fosiles representan la mayoría de la materia prima aprovechable en el sector energético, los cuales representan el 80% de la producción a nivel mundial, por tal motivo, son responsables de la contaminación ambiental derivado del uso de ellos, además de ser un recurso no renovable, por lo tanto hoy en día es una necesidad la búsqueda de nuevas alternativas de combustibles derivados de fuentes renovables y limpias.

Conforme a la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, los biocombustibles se definen como los combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de materia orgánica de las actividades agrícola, pecuaria, silvícola, acuicultura, algacultura, residuos de la pesca, domesticas, comerciales, industriales, de microorganismos y de enzimas, así como sus derivados producidos por procesos tecnológicos sustentables [DOF,

2018]. La SAGARPA, [2018] menciona que los biocombustibles se pueden clasificar en tres grupos: biogás, biodiesel y bioetanol. Dentro de los biocombustibles, la producción de bioetanol ha aumentado notablemente en los últimos años. El bioetanol se perfila como un recurso energético potencialmente sostenible, además de que producirlo es técnicamente viable. El bioetanol puede ser obtenido de diversas fuentes: melazas, ingenios azucareros, azúcares del agave, granos y de biomasa lignocelulósica (BL), entre otras. La BL, tiene la ventaja de ser biodegradable y renovable, siendo el resultado del proceso de fotosíntesis de los vegetales mediante la energía solar. Bajo este enfoque, su empleo como fuente alternativa de energía representa una forma sostenible y amigable con el medio ambiente de aprovechamiento de la energía solar. Por tanto, diversas investigaciones buscan el aprovechamiento de diversas fuentes de material lignocelulósico (ML) para la producción de bioetanol.

Los ML presentan en su estructura celulosa (40-50%), hemicelulosa (20-35%) y lignina (10-15%), estructuras altamente estables por sus enlaces covalentes que presentan entre ellas. Se proponen diversos métodos para poder separar dichos componentes, dentro de los que se destaca tratamientos físicos, químicos (con alcalino o con ácido), enzimáticos, siendo los tratamientos químicos los menos deseados por los subproductos que se pueden generar cuando no se controla las condiciones de hidrólisis, tal como el furfural, que es un compuesto inhibidor para las levaduras en el proceso de fermentación. Por otro lado, los tratamientos enzimáticos son altamente específicos y eficientes.

Existen estudios enfocados al desarrollo del proceso de obtención de azúcares fermentables (sacarificación) por medio de hidrólisis enzimática de microorganismos degradadores de ML. Dewanti, [2016] estudió a la caña de azúcar, ya que se generan aproximadamente 270-280 kg de residuo por tonelada de este material obteniendo bioetanol de excelente calidad, por otro lado, Golecha, [2016] estudió el residuo de maíz, con el cual ha logrado cubrir gran parte de la demanda mundial de biocombustibles. Otros trabajos emplean BL proveniente de la jaca, la cual se cultiva en Tailandia, Indonesia, Myanmar, India, Filipinas y Malasia [Bhatnagar, 2015]. Chavez, [2017] realizó un estudio observando la degradación enzimática por un extracto crudo de *Pleurotus ostreatus* sobre una hoja de maíz, obteniendo la liberación de azúcares con rendimientos de hasta el 15%.

Recientemente se han realizado investigaciones de los avances de la producción de bioetanol de segunda generación, dando una idea de los procesos de su respectivo pretratamiento, sacarificación y fermentación, utilizando bacterias / levadura y hongo de pudrición blanca, que excreta enzimas lignocelulolíticas como las lacasas, en presencia de xilosa, arabinosa y glucosa esta enzima requiere cobre y oxígeno para oxidar fenoles, poli fenoles, aminas aromáticas, y diferentes sustratos no fenólicos, lo que permite degradar grandes polímeros como la lignina. [Rastogi y col.2017, Solcany y col. 2016].

Por otro lado, la biomasa residual de amaranto (BRA) es un ML que puede utilizarse en la producción, ya que se conoce que el amaranto es un cultivo que esta presente hasta 3 veces al año y que genera aproximadamente 550,000 ton/año de BRA, la cuál se destina en un 10% como alimento para ganado y abono para cultivos, y el resto es quemado a cielo abierto provocando un severo daño al medio ambiente [Arce, 2016].

En el presente trabajo se propone una alternativa para el proceso de hidrolisis acido-base en el proceso de obtención de bioetanol, para sacarificar la BRA mediante una hidrólisis enzimática con un extracto crudo de *Trametes silvestre*.

Metodología

Acondicionamiento

La biomasa residual de amaranto (BRA) fue donada por la empresa productora y procesadora de amaranto “La Loma”, ubicada en la zona de Tulyehualco. Se realizó un proceso de molienda de la BRA en un molino Braun KSM2, seguido de un tamizado con un tamiz MONTINOX 0165 con una abertura de malla de 420 micrones (malla NO. 40). Las muestras se almacenaron en bolsas de plástico herméticamente.

Caracterización química

Se determinó el contenido de humedad por el método No. 14004 y el contenido de cenizas por el método. 14006 de acuerdo, a lo establecido por la A.O.A.C. [Official Methods of Analysis, 2018], utilizando una mufla de 600°C. Se realizó la preparación de las muestras con la metodología de extraíbles con solventes orgánicos y agua de la metodología oficial TAPPI, mediante el uso de dos equipos Soxhlet de capacidad de 250 mL. Posteriormente se determinó el contenido proteína cruda por Kjeldahl, método No. 2.049 por la A.O.A.C., mediante el uso de un digestor LABCONCO y un microdestilador DMK-650. Se determinó el contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina Klason utilizando las metodologías oficiales TAPPI.

Aislamiento y caracterización de *Trametes silvestre*

Se realizó una recolección del hongo *Trametes silvestre* (hongo de pudrición blanca) en la marquesa, provenientes de la madera de 5 árboles infectados. Posteriormente, se sembraron en agar de malta durante 12h a 37°C. Se seleccionó las cepas características y se descartaron las contaminadas, las cuales se sembraron en placas con agar de malta bajo las mismas condiciones de incubación. Los micelios de las cepas que fueron seleccionados son extraídos y almacenados a 4°C. Se realizó una confirmación de las cepas aisladas, mediante observación microscópica con un microscopio binocular básico VE-B2.

Para la caracterización de la cepa *Trametes silvestre*, se inocula un cubo de agar con micelio de 0.5cm³, en 250 mL de caldo de malta y CuSO₄ descrito Solcany y col. [2016], a 28°C, durante 42 días, en agitación constante, tomando muestreo cada 7 días. Se cuantifico la biomasa por espectrofotometría a 600nm, la proteína por el método de Bradford y la actividad enzimática por el método de ABTS•. Los experimentos se realizaron por triplicado y se analizó utilizando el modelo de Monod en el Software de Solver de Excel.

Tratamiento enzimático

Se pesó 25 g de BRA y se adiciono a 100 mL de buffer de fosfato de sodio a 0.1M, se llevó a 37°C y se adiciono 10% de extracto crudo enzimático de *Trametes silvestre* manteniéndolo a un pH=5, con una agitación suave. Se tomó muestra cada 24 horas durante 7 días. El contenido de azúcares reductores, se determinó por el método del DNS según Miller [1959], con algunas modificaciones. El compuesto DNS (color amarillo) se reduce en presencia de azúcares con un extremo reductor al ácido 3-amino-5-nitrosalicílico (color rojo ladrillo) cuya presencia puede detectarse en una zona de absorbencia de 540-570 nm. Para el reactivo DNS, se mezcló 0.5 mL del reactivo del DNS con 0.5 mL de la muestra, se agito en vortex Genie 2, se llevó a ebullición durante 5 minutos en baño maría, se enfrió a temperatura ambiente, se adiciono 5 mL de agua destilada y se agito, se dejó reposar durante 15 min y se midió la absorbencia a 540 nm en un espectrofotómetro de UV-Vis.

Resultados y discusión

Caracterización química de la BRA

En la Tabla 1, se muestran los análisis químicos que se determinaron en el Departamento de Celulosa y Papel, "Ing. Karl Agustín Grellmann", de la División de Ingenierías del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), en la Universidad de Guadalajara. El análisis se expresa en base seca. La α -celulosa se determino a partir de holocelulosa. Al hacer una comparación con la composición del olote de maíz (OM) reportado por Villanueva y col. [2016], se observa que el contenido de extraíbles es superior en la biomasa residual de amaranto (BRA) que en el OM. El contenido de celulosa resultó de la separación con las hemicelulosas ya que se sometió a un tratamiento muy severo el cual permitió su fraccionamiento dejando la celulosa libre que fuera cuantificada por un método gravimétrico. El contenido de celulosa presente en la BRA es semejante al contenido presente en OM, El contenido de cenizas esta dentro de lo reportado por Villanueva.

El método de determinación para lignina fue el de lignina klasón, que es aquella estructura insoluble en ácido sulfúrico al 72%, lo cual es un tratamiento que descompone en su mayoría a la celulosa y hemicelulosas presentes. Se observó que el contenido elevado de lignina de la BRA, rangos en los que se encuentra la OM reportado por Villanueva.

Tabla 1. Caracterización química de la borra residual de amaranto.

Análisis		BRA g/100g	OM* g/100g
Cenizas		10.0±0.2	5.426
	Etanol-benceno	13.5±0.4	ND
Extraíbles	Etanol	9.8±0.45	2
	Agua	21.7±0.8	2.6
	Lignina	16.9±0.25	7.01
	Holocelulosas	77.3±0.8	29.55
	α-celulosa**	48.7	37.85
	Pentosanos	18.2±0.3	ND

*Villanueva y col. 2016

OM Olote de maíz

ND no detectado

Estos resultados comprueban que la BRA, es un ML rico en azúcares, los cuales son comparables con otras fuentes usadas en la producción de biocombustibles como el OM.

Caracterización de *Trametes silvestre*

El crecimiento micelar de *Trametes silvestre*, se muestra en la Figura 1a. Donde se observa que tiene una fase de adaptación de aproximadamente 5 días y que a partir del día 6 se observa la fase exponencial concluyendo hasta el día 20, donde se mantiene la fase de latencia hasta el final del estudio.

Figura 1. Caracterización de *Trametes silvestre*. A) Crecimiento micelar. B) Actividad enzimática de extracto

Al realizar el modelo de estimación utilizando el modelo de estimación T silv. $c=K/(1+(K-X_0)/X_0 \exp(-\mu t))$, con una $K=0.1$ y $X_0=0.0008$, se obtuvo una $\mu=0.487 \text{días}^{-1}$.

La proteína (enzima) que se produce de *Trametes silvestre*, se observa en la Figura 2A, la cual produce enzimas degradadoras intracelulares y extracelulares. Se observó, que mantienen su inactividad durante los primeros 22 días, posteriormente se metabolizan de manera exponencial llegando a tener lacasas hasta de 722 mg/mL. Estas enzimas, presentan una actividad enzimática de 0.352 μ mol/min (Figura 1B). Mientras que la actividad específica se muestra en la Figura 2B, la cuál llega a 10327.1 $\times 10^3$ UE/g Biomasa a los 38 días. Los resultados se mantienen en los parámetros establecidos por enzimas lacasas.

Int=intracelular, Ext=extracelular

Figura 2. Caracterización del extracto crudo de *Trametes silvestre*. A) Contenido proteico. B) Actividad específica del extracto.

Hidrólisis enzimática de BRA

La cuantificación de azúcares liberados por la BRA se muestra en la Figura 3, donde se observa que durante los 7 días de monitoreo, se observó la sacarificación con extracto crudo ya que existe la interacción de la biomasa/enzima teniendo como producto la liberación hasta 480.3 mgG/mL a partir de la BRA.

Figura 3. Hidrólisis enzimática de BRA.

Por lo anterior, se puede resaltar que la interacción del extracto crudo con la biomasa residual de amaranto es eficiente para llevar a cabo el rompimiento de los enlaces glucosídicos.

Trabajo a futuro

En futuros trabajos, se propone realizar una purificación parcial de las lacasas de *Trametes silvestre* y posteriormente realizar una inmovilización de ellas, para poder realizar una recuperación de enzimas. También, se propone realizar una fermentación con los azúcares fermentables de BRA como sustrato, para la obtención de bioetanol.

Conclusiones

La biomasa residual de amaranto es una materia prima potencial para la obtención de azúcares fermentables por su alto contenido de hemicelulosa y celulosa. Mediante una hidrólisis enzimática con extracto crudo de *Trametes silvestre* se puede liberar los azúcares para que posteriormente sean utilizados en la producción de bioetanol.

Referencias

1. Anwar, Z., Gulfranz, M. y Irshad, M., (2014). Agro-industrial lignocellulosic biomass a key to unlock the future bio-energy: A brief review. *Journal of Radiation Research and Applied Sciences*, **7(2)**.
2. A.O.A.C. Association of Official Analytical Chemist. (2018). *Official methods of analysis*. Editorial Gaithersburg. Cap. 2-13-14, Cap. 4-13, Cap. 25-28, Cap. 32-1,2.
3. Bhatnagar, A., Sillanpää, M. y Witek-Krowiak, A., (2015). Agricultural waste peels as versatile biomass for water purification - A review. *Chemical Engineering Journal*, Issue, **(8)**, 244-271.
4. Dewanti, P., Widuri, L. I., Alfian, F. N., Addy, H. S., Okviandari, P. y Sugiharto, B., (2016). Rapid Propagation of Virus-free Sugarcane (*Saccharum officinarum*) by Somatic Embryogenesis. *Agriculture and Agricultural Science Procedia*, **(9)**, 456-461.
5. DOF. *Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos*. Ciudad de México, (2018).
6. Chavez Véliz, J. D. (2017). *Obtención y evaluación de extractos enzimáticos con actividad celulítica y lignolítica a partir del hongo Pleurotus ostreatus cultivados en tuza de maíz (Bachelor's thesis, Quevedo: UTEQ)*.(1). 68
7. Golecha, R. y Gan, J., (2016). Cellulosic biorefinery portfolio and diversification: Strategiesto mitigate cellulosic biorefinery risks in US Corn Belt. *Energy Strategy Reviews*, **13(14)**, 147-153.
8. Jain, A., Wei, Y. y Tietje, A., (2016). Biochemical conversion of sugarcane bagasse into bioproducts. *Biomass and Bioenergy*, **(93)**, 227-242.
9. Matías, G., Hernández, B., Peña, V., Torres, N., Espinoza, V., Ramirez, L. (2018). *Uso actuales y ptenciales del Amaranto (Amaranthus spp.)*. *JONNPR*, **3(6)**, pp. 423-436.
10. Miller, G.L. (1959). Use of Dinitrosalicylic Acid Reagent for Determination of Reducing Sugar. *Analytical Chemistry*. **(31)**. 426-428.
11. Tüzen, M., Özdemir, M., & Demirbaş, A. (1998). Study of heavy metals in some cultivated and uncultivated mushrooms of Turkish origin. *Food Chemistry*, **63(2)**, 247-251.
12. SAGARPA. *Los Bioenergéticos en México. Programa de Producción Sustentable de Insumos para Bioenergéticos y de Desarrollo científico y Tecnológico*. (2018), reporte 1.
13. Rastogi, M., & Shrivastava, S. (2017). Recent advances in second generation bioethanol production: An insight to pretreatment, saccharification and fermentation processes. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, **(80)**, 330-340.
14. *Technical Association of the Pulp and Paper Industry*, (2015).
15. Vallejos, M., Chade, M., Mereles, E. B., Bengoechea, D. I., Brizuela, J. G. Felissia, F. E. y Area, M. C., (2016) *Strategies of detoxification and fermentation for biotechnological production of xylitol from sugarcane bagasse. Industrial crops and products*, **(91)**, 161-169.
16. Zhou, L., Shi, M., Cai, Q., Wua, L., Hua, X., Yang, X. y Chen, C., (2013). Hydrolysis of hemicellulose catalyzed by hierarchical H-USY zeolites – The role of acidity and pore structure. *Microporous and Mesoporous Materials*, **(169)**, 54-59
17. Villanueva, P. G., & García, Y. G. (2016). *Sacarificación y fermentación simultánea de olote pretratado/Simultaneous Saccharification and Fermentation process of pre-treated corn cob*. *CIBA Revista Iberoamericana de las Ciencias Biológicas y Agropecuarias*, **5(9)**, 53-67.

18. Solcany, V. Vrsanska M., and A. Voberkova. (2016) "Optimization of the procedure for a ligninolytic enzymes isolation from the white rot fungi." Proceedings of the International PhD Students Conference the Mendelnet 2016. **(23)**, 1011-1015